

**GEOGRAFIYANI O'QITISH JARAYONIDA DIDAKTIK O'YINLI DARSLARDAN
FOYDALANISH YO'LLARI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578275>

Raxmonova Sanobar

*Navoiy shahar Alisher Navoiy nomidagi IDUM ning geografiya va
iqtisodiy bilim asaoslari fani o'qituvchisi*

Ergasheva O'lmasoy Roziqovna,

*Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani 37-maktabining geografiya
fani o'qituvchisi*

WAYS TO USE DIDACTIC GAME LESSONS IN TEACHING GEOGRAPHY.

Rakhmonova Sanobar

*a teacher of geography and economics at the Alisher Navoi IDUM in
Navoi.*

Ergasheva Olmasoy Rozikovna

*teacher of geography, school No. 37, Kattakurgan district, Samarkand
region,*

Annotatsiya: O'qituvchi avval o'quvchilarda ijodiy faoliyat tajribalarini tarkib toptirish orqali geografiyani o'qitishda foydalaniladi gan, ijodiy o'yinli darslarning , geografiya darslarida foydalaniladigan interfaol metodlarning o'ziga xos xususiyatlarini atroflicha ochib berilgan. O'quvchilarning ijodiy izlanishi, mustaqilligi, mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda, qo'shimcha bilim olishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishda ijodiy o'yinlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ijodiy o'yinli darslarda hamma o'quvchilar hamkorlikda ishlaydilar, avval o'zlashtirgan bilimlarini yangi vaziyatlarda qo'llab yangi bilimlarni egallaydilar. Bu esa o'quvchilarning o'z bilimlariga, iqtidoriga ishonch uyq'otadi va har bir o'quvchi sidqidildan hamda jiddiy tayyorgarlik muvaffaqiyat garovi ekanligini anglagan holda bilim olishga kirishadi.

Annotation: The teacher has previously described in detail the specific features of creative play lessons, the interactive method used in geography lessons, which are used in teaching geography through the composition of creative activity experiences in students. Creative games play an important role in developing students' creative inquiry, independence, logical thinking, and meeting their need for additional knowledge. In creative play classes, all students work together to apply new knowledge in new situations. This gives students confidence in their knowledge and abilities, and each

student begins to learn with sincerity and realization that serious preparation is the key to success.

Kalit soʻzlar: *Munozarali vazifalar, dedaktik, ekspeditsiya, “Zinama – zina”, “Shatranj” taxtasi, sujetli-rolli, ijodiy, ishbilarmonlik yoki biznes, konferensiya oʻyinlari.*

Keywords: *Controversial tasks, didactic, expedition, "Stairs - stairs", "Chess" board, role-playing, creative, business or business, conference games.*

Geografiya ta'limida dedaktik o'yinlar texnologiyasi o'quvchilarni bilim faoliyatini jadallashtirishni asosiy usullaridan biri sifatida ilgari qo'llanib kelinadi. O'quvchilarga geografik o'yinlar orqali bilim berish ijodiy o'yindi darslar deb ataladi.

Geografik o'yinlarning asosiy xususiyatlari qo'yidagilardan iborat.

1. Geografik o'yinlar bilan dars o'tilganda o'quvchilarda rivojlantiruvchi faoliyat vujudga keladi. Bunda o'yinda ishtirok etayotgan o'quvchilar rollarini, vazifalarini erkin tanlashadi. Masalan, ekspeditsiya o'yinlarida kema darg'asi, boshqaruvchi, kuzatuvchi, kartograflar, dengizchilar va boshqa rollar

2. Geografik o'yinlar bilan shuhullanish jarayonida ijodiy muxitni va munozarali vazifalarni vujudga kelishi. O'quvchilar geografik o'yin davomida aniq bir rollar va vazifalarni bajarish jarayonida ijodiy ishlar bilan mashg'ul bo'ladi, ma'lum bir muammoli vaziyat vujudga kelsa ularni hamkorlikda yechishadi.

Geografik o'yinlar darsini mavzusi va o'tkaziladigan muddatini o'qituvchi oldindan belgilaydi. O'yinga tayyorgarlik davomida o'qituvchi geografik o'yinlarning tarkibiy tuzilishini aniqlab oladi. Geografik o'yinlarning tarkibiy tuzilishiga quyidagilardan kiradi: o'yining maqsadi va loyihasini ishlab chiqish; o'yinda ishtirok etadigan personajlarni (rolarni) aniqlash; o'yinda ko'zda tutilgan personajlarni vazifalarini ishlab chiqish; ma'lum bir personajlar bajaradigan vazifalarni metodini ishlab chiqish yoki tanlash; geografik o'yinda ishtirok etadigan personajlar o'rtasidagi munosabatlarni ishlab chiqish.

Geografik o'yinlar individual guruxli va ommaviy turlarga bo'linadi. Ularning barchasi ma'lum bir o'quv sharoitlarida qo'llaniladi. Geografik o'yinlar sujetli-rolli, ijodiy, ishbilarmonlik, konferensiya va boshqa turlarga bo'linadi.

Sujetli-rolli o'yinlar tabiiy va ishtimoiy- iqtisodiy borliq voqea va hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Ijodiy o'yinlar o'quvchilarni avval olgan bilimlariga asoslanib ma'lum bir muammoli geografik masalani ijodiy o'yin orqali yechishga mo'ljallangan bo'ladi.

Ishbilarmonlik yoki biznes o'yini iqtisodiy va ijtimoiy geografiya darolarida ko'proq qo'llaniladi. Bunday iqtisodiy ijtimoiy va geografik muammolar geografiya o'yinlar yordamida hal qilinadi.

Geografiya fanida qo'llaniladigan ijodiy o'yinlarni ikkita katta guruhga bo'lishimiz mumkin: a) tabiiy geografik o'yinlar va ijtimoiy-iqtisodiy geografik o'yinlar.

Tabiiy geografik o'yinlar: Ijodiy o'yinlar texnologiyasi tabiiy geografik bilimlarni o'rganishni va o'zlatirishni faollashtiradi. Mazkur ijodiy o'yinlarni sinflar bo'yicha ham aniq bir mavzular bo'yicha ishlab chiqish mumkin.

Yuqorida keltirilgan tabiat tarkiblarining har biri bo'yicha juda ko'p ijodiy o'yinlar ishlab chiqish mumkin.

Individual ijodiy o'yinni quyidagicha to'ldirishimiz mumkin.

1. Ekvator bo'yicha atlantika okeannining kengligi 60° bo'lsa, yerning harakat tezligida uchayotgan kosmik kema uni necha soatda bir qirg'og'dan ikkinchi qirg'og'iga eltib beradi. Mazkur o'yinni yechish uchun o'quvchi quyidagilarni bilishi lozim. yerning burchak tezligini, ekvatorda 1° yoyning uzunligini. yerning burchak tezligi soatiga 15° ya'ni yer yer bir soatda 15° masofani bosib o'tadi. Demak kosmik kema yer tezligida uchayotgan bo'lsa Atlantika okeanining kengligi $60^{\circ}:15= 4$ soatda yetib boradi. Ekvator bshylab 1° yoyning uzunligi $111,0 \text{ km}^2$ teng unda ekvator bo'yicha Atlantika okeanining kengligi $60 \times 111,1 \text{ km}^2 = 6666 \text{ km}$. Yoki bshlmasa koordinata tshri bshyicha quyidagicha individual o'yinni ishlab chiqish mumkin: Sharqiy yarimsharning 105° meridiani g'arbiy yarim sharning qaysi meridianiga to'g'ri keladi. Buning uchun o'quvchi quidagi bilimlarga ega bo'lishi lozim: har bir yarim sharning necha gradusga teng ekanligini yer sharining necha gradusga teng ekanligini. SHkndan so'ng mazkur o'yin quyidagicha yechiladi:

$180^{\circ} - 105^{\circ} = 75^{\circ}$ demak sharqiy yarimsharning 105° meridiani g'arbiy yarim sharning 75° meridianiga to'g'ri ekan.

2. “Zinama – zina” o'yinini o'tkazish uchun o'qituvchi o'quvchilarni rangli kartochkalar yordamida kichik sonli guruhlarga ajratadi. Har bir kichik guruh uchun sardorlar tayyorlanadi va sardorlar o'yin savollarini olib o'quvchilarga birma-bir berib boradi Agar guruh 4 ta o'quvchidan tashkil topgan bo'lsa, har bir o'quvchi 5 tadan savolga javob berishi lozim. Savollar quidagicha bo'lishi mumkin:

“ Chirchiq Ohangaron tabiiy geografik rayoni” mavzusi yuzasidan “Zinama – zina” didaktik o'yin mashqining savolnomasi.

1. Chirchiq – Ohangaron tabiiy geografik o'lkasi qaysi tog' oralig'ida joylashgan?
2. O'lkaning g'arbiy qismi qaysi davlat bilan chegaradosh?
3. Ushbu chegara qaysi tog' tizmalari orqali o'tadi.
4. Chirchiq – Ohangaron tabiiy geografik o'lkasining sharqiy qismida qaysi tog'lar o'tadi?
5. Bu tog'lar o'lkani qaysi tabiiy geografik rayondan ajratib turadi?
6. Chirchiq – Ohangaron vodiysidagi tog'lar qaysi eralarda tarkib topgan?
7. O'lka yer yuzasining tarkib topishi aysi eradan boshlanadi?
8. Manas cho'qqisining balandligi qancha?
9. Sayram cho'qqisichi?
10. Ugom tizmasining janubi g'arbida joylahgan tog'?
11. Mingbuloq cho'qqisining balandligini ayting.
12. Ugom tog'ining sharqida unga parallel holda qaysi tizma joylashgan?
13. Bu tizmaning eng baland cho'qqisi necha metr?
14. Katta chimyon tog'ining balandligi qancha?
15. Qamchiq dovoni qaysi tog'da joylashgan?
16. O'lkada iyul oyida tekislik qismida o'rtacha harorat necha C⁰ ni tashkil qiladi?
17. Tog'li qismida o'rtacha harorat necha C⁰ ni tashkil qiladi?
18. Eng yuqori harorat necha C⁰ da kuzatilgan?
19. Yanvar oyida tekislik qismida o'rtacha harorat necha C⁰ ni tashkil qiladi?
20. Eng past harorat necha C⁰ da kuzatilgan?
21. Rayonning eng yirik daryolari qaysilar?
22. Chirchiq daryosi qachon Chirchiq nomini oladi?
23. Chirchiq daryosining irmoqlarini ayting.
24. Chirchiq – Ohangaron tabiiy geografik rayonidagi eng kata ko'l?
25. Arashon ko'lining maydoni qancha?
26. Chirchiq – Ohangaron vodiylarining quyi qismida qanday tuproqlar tarqalgan?
27. Chirchiq – Ohangaron o'lkasining 300-500 m gacha baland bo'lgan joylarida qanday tuproqlar uchraydi?

28. 500-1200 m balandliklardachi?
29. Chirchiq – Ohangaron o'lkasida tarqalgan tipik va bo'z tuproqlar tarkibida necha foiz chirindi bor?
30. Chirchiq – Ohangaron o'lkasida 300-500 m baalndlikda bo'lgan hududlarida uchraydigan o'simliklar haqida ma'lumot bering.
31. Alp va subalp o'tloqlarida uchraydigan o'simliklar qaysilar?
32. Daryo sohillaridagi to'qaylarda qanday hayvonlar tarqalgan?
33. Chirchiq – Ohangaron o'lkasida yana qanday hayvonlar uchraydi?
34. Toshloq shag'alli tuproqlar qaysi hududlarda tarqalgan?
35. Chotqol daryosi bilan Ko'ksuv daryosi oralig'ida qanday tog' joylashgan?

Savollar yonida to'g'ri javob yozilganligi sababli sardorlar o'quvchilarning javoblarini nazorat imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'quvchilar har bir to'g'ri javob uchun bir balldan to'plab jami besh ball to'plashi mumkin. Shundan so'ng o'qituvchi o'quvchilarning to'plagan ballariga qarab qayta guruhlaydi.

Har bir gurun o'z iqtidoriga qarab quidagi topshiriqlarni bajaradi:

1 – guruh savollari

1 Chirchiq daryosining irmoqlarini ayting.

2.Chirchiq – Ohangaron o'lkasida qanday hayvonlar uchraydi?

2 – guruh savollari.

1. Chirchiq – Ohangaron o'lkasida 300-500 m baalndlikda bo'lgan hududlarida uchraydigan o'simliklar haqida ma'lumot bering.

2. Chirchiq – Ohangaron o'lkasida 1200-1500 m baalndlikda bo'lgan hududlarida uchraydigan o'simliklar haqida ma'lumot bering

3 – guruh savollari.

1. Chirchiq – Ohangaron o'lkasida qanday tuproqlar tarqalgan?

2. Alp va subalp o'tloqlarida uchraydigan o'simliklar qaysilar?

4– guruh savollari.

1. Rayonning eng yirik daryolari qaysilar?

2. O'lka yer yuzasining tarkib topishi aysi eradan boshlanadi?

5 – guruh savollari.

1. Chirchiq – Ohangaron tabiiy geografik rayonidagi eng yirik daryolari qaysilar?

2. Chirchiq – Ohangaron o'lkasining 300-500 m gacha baland bo'lgan joylarida qanday tuproqlar uchraydi?

O'quvchilar bu topshiriqlarni bajarib bo'lganlaridan so'ng, o'zaro savol javob o'tkazadilar. Har bir guruh o'z topshiriqlarini ko'rgazmali qurollar asosida bayon etadi. Topshiriqni mukammal bajargan kichik guruhlar rag'bantlantiriladi va g'oliblar aniqlanadi. Bu o'yinli darslarning quidagi avzallik tomonlari bor:

1. Ta'lim olish va o'yin faoliyati uyg'unlashgan darslarda o'quvchilarning bilim faoliyati faollashadi, ularda tasavvur, ko'zatuvchanlik, topqirlik rivojlanadi, o'quvchilar tez va mantiqan fikrlashga yo'naltiriladi.

2. Mazkur darslarda o'quvchilar amaliyotdagi eng muhim va dolzarb muamolar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'z bilimlari, ko'nikma va malakalarini qo'llab, mazkur muammolarni hal qilishga erishadilar. Geografiyadan olgan bilimlari hayotda juda ko'p muammolarni hal etishga yordam berishiga ishonch hosil qilgan holda fanga va tahsil olishga bo'lgan qiziqishlari yanada o'rtadi.

3. o'yinli darslar o'quvchilar o'rtasida ozaro yordam, do'stona munozara hosil bo'lishiga olib keladi. Bundan o'quvchilar jamoasi ynada mustahkamlanadi.

Darsda o'quvchilar juda ko'p ilmiy, ilmiy – ommabob adabiyotlardan mustaqil foydalanadilar, avval o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malkari yordamida yangi bilimlarni mustaqil o'zlashtiradilar.

4. O'quvchilar o'yinda darslarga juda katta qiziqish bilan tayyorgarlik ko'radilar. Natijada yangi biolimlar o'zlashtirish samaradorligi va sifati yuqoriroq bo'ladi.

5. Bu o'yinli darslar o'quvchilarning o'z o'lkasini to'liq o'rganishida, Vatanga muhabbatda bo'lishida, o'z bilim va malakalarini sinab ko'rishida muhim ahamiyatga ega.

Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kursi bo'yicha individual va guruhli ijodiy o'yinlarni ishlab chiqish mumkin. Dars davomida yangi va o'tilgan mavzularni mustahkamlash maqsadida “Shatranj” taxtasidan foydalanib geografik o'yin o'tkaziladi. Bunda guruhlardan bir nafardan o'quvchi chiqib, “Shatranj” taxtasiga yashirin joylashtirilgan so'zlar Yaponiya yoki Koreya Respublikasiga tegishli ekanlini aytishi kerak boladi.

1		2		3		4	
5		6		7		8	

9		0		1		2	
3		4		5		6	

“Shatranj” taxtasiga yashiringan Yaponiya yoki Koreya Respublikasiga tegishli ma`lumotlardan namunalar:

1. Qirg`oqlarini Sariq va Yapon dengizlari yuvib turadi? (Koreya)
2. Maydoni 376 ming km.kv. (Yaponiya)
3. So`nggi 25 yil ichida iqtisodiy rivojlantirishda ulkan yutuqlarga erishdi.
4. Eng baland tog`i Fudziyama (3776 m) – yapon xalqining ommaviy topinadigan- sig`inadigan muqaddas joyi hisoblanadi. (Yaponiya)
5. “Samsung-Elektroniks”, “Xunday”, “Posko” kabi industrial korxonalari mavjud. (Koreya)
6. Aholisi 128 mln kishini tashkil etadi. (Yaponiya)
7. Poyzdlar 350 km/soat tezlikda harakatlanadi. (Koreya)
8. Aholisining 99%i bir millatli. (Yaponiya)
9. O`zbekistonga avtomobil dvigatallari, avtomobillar uchun rezina- texnika buyumlari, turli uskunalar, to`qimachilik sanoati uchun asbob- uskunalar, uyali aloqaga oid telekommunikatsiya uskunalari eksport qiladi. (Koreya)
10. Xonsyu, Kyusyu, Xokkaydo, Sikoku kabi orollari bor. (Yaponiya)
11. Poytaxti Seul. (Koreya)
12. Poytaxti Tokio. (Yaponiya)
13. Aholisi 49,2 mln kishi. (Koreya)
14. Aholisining soni bo`yicha jahon mamlakatlari o`rtasida o`ninchi o`rinda turadi. (Yaponiya)
15. O`zbekistondan paxta tolasi, rangli metallar (mis, rux), boyitilgan uran va boshqa mahsulotlarni import qiladi. (Koreya)
16. 2011-yil tabiiy ofat tufayli “Fukusima-1” atom elektr stansiyasida avariya ro`y berdi.

Guruh o`quvchilari “Shatranj” taxtasidagi savollarga bergan javoblariga qarab rag`batlantiruvchi kartochkalar bilan taqdirlanadi. O`quvchilarni o`rganilgan mavzu bo`yicha BKMLarini sinash maqsadida lug`at daftarlari tushunulishi qiyin bo`lgan so`zlar yozdiriladi. Har ikkala guruhning kartochkalar soni va yig`gan bali hisoblanadi. G`olib guruh e`lon qilinib, dars davomida faol ishtirok etgan o`quvchilar baholanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak darslarda o`yinlardan foydalanish o`quvchilarni o`z kuchini, bilimini, iqtidorini sinab ko`rishda, ularni hayotga tayyorlashda, kasb tanlashda, eng muhim va dolzarb muammolarni mustaqil yechimini topishga intilishda, o`quvchilar o`rtasida do`stona yordam munozara hosil bo`lishida yangi bilimlarni mustaqil o`zlashtirishga intilishda muhim ahamiyatga ega bo`ladi.